

ТРЕБОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Хамидов Султонбек Расул ўғли

студент Ташкентского государственного транспортного университета

hamidov.sultonbek@gmail.com

Мирзахидова Озода Мирабдуллаевна

ассистент Ташкентского государственного транспортного университета

ozoda_27@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается важность и особенности конструирования земляного полотна железнодорожных путей с учетом требований к его устойчивости, несущей способности и деформируемости. Описывается структура основной площадки и обочины земляного полотна, методы обеспечения устойчивости, а также требования к грунтам, используемым при строительстве. Рассматриваются также геометрические параметры и конструктивные особенности земляного полотна в различных условиях, включая устройство насыпей, выемок и обработку слабых грунтов.

Abstract: This article discusses the importance and features of the construction of the railway trackbed, taking into account the requirements for its stability, load-bearing capacity and deformability. The structure of the main site and the roadside of the roadbed, methods of ensuring stability, as well as requirements for soils used in construction are described. The geometric parameters and design features of the roadbed are also considered in various conditions, including the construction of embankments, excavation and processing of weak soils.

Ключевые слова: деформация, морозное пучение, уплотнение грунта, защитный слой, насыпь, выемка, слабые грунты, эстакада, сваи, дренирование, конструкция.

Keywords: deformation, frost heaving, soil compaction, protective layer, embankment, excavation, weak soils, overpass, piles, drainage, construction.

Введение: Основной площадкой земляного полотна называется его верхняя поверхность, на которой размещается верхнее строение пути. Она характеризуется формой поверхности (зависит от рода грунта и количества

путей) и шириною b (зависит от категории линии, вида грунта, числа путей).

Обочины земельного полотна называется часть основной площадки, свободная от балластной призмы. Обочина измеряется от подошвы балластной призмы до бровки земельного полотна, предназначена для обеспечения большей устойчивости откосных частей, а также удобства проведения путевых работ и размещения путевых знаков. На однопутных линиях поперечное очертание верха земельного полотна на перегонах имеет трапециевидальную форму высотой 0,15 м и шириной поверху 2,3 м, т.е. меньше длины шпалы, чтобы при укладке рельсошпальной решетки на основную площадку без балластирования не образовывались бы замкнутые углубления от вдавливания шпал в грунт.

На двухпутных линиях сливная призма имеет треугольную форму с высотой 0,20 м. Основная площадка земельного полотна из скальных и дренирующих грунтов принимается горизонтальной.

1-рисунок. Поперечное очертание основной площадки на прямых участках:
a - для однопутного земляного полотна из недренирующих грунтов без защитного слоя; *б* - то же из дренирующих грунтов; *в* - для двухпутного земляного полотна из недренирующих грунтов; *г* - то же из дренирующих грунтов; *b* - ширина основной площадки земляного полотна; *h* - $0,15 +$ разность толщин балластного слоя на данном участке и смежных слоев из недренирующих грунтов; Бпроф - профильная бровка; Бп - проектная бровка

Особенность работы земляного полотна при скоростном движении пассажирских поездов заключается, с одной стороны, в необходимости полного недопущения его деформаций в уровне основной площадки, что определяется высокими нормами ровности содержания геометрии рельсовой колеи, а с другой стороны, повышенным вибродинамическим воздействием на грунты верхней части земляного полотна, возникающем при проходе поездов с высокими скоростями.

Эти особенности предъявляют повышенные требования к качеству сооружаемого земляного полотна, ужесточению требований к используемым для отсыпки грунтам, повышению надежности и стабильности конструкций. В первую очередь данные требования относятся к рабочей зоне земляного полотна, воспринимающей вибродинамическое воздействие со стороны проходящих поездов.

Для основной площадки земляного полотна должны быть исключены деформации морозного пучения. В связи с этим верхняя часть земляного полотна на всю глубину промерзания должна состоять из непучинистых грунтов, что приводит к необходимости увеличения толщины защитного слоя больше глубины сезонного промерзания. Осадка земляного полотна должна полностью завершиться к моменту укладки верхнего строения пути, а норматив по упругой осадке в уровне основной площадки должен быть ужесточен до величины не более 1 мм.

Также более жесткие нормы принимаются к уплотнению грунтов защитного слоя и земляного полотна: верхний слой толщиной не менее 1,0 м должен иметь коэффициент уплотнения не ниже 1,0, а ниже лежащие слои не менее 0,98.

Устойчивость, несущая способность и деформируемость основания

земляного полотна должны рассчитываться с учетом снижения прочностных и деформативных характеристик грунтов из-за вибродинамического воздействия с учетом его затухания. При этом устойчивость и несущая способность должна оцениваться по схемам предельного равновесия грунтового массива. Коэффициент общей устойчивости насыпей при расчетах по методу предельного равновесия грунтового массива (по кругло цилиндрической поверхности скольжения) должен быть не менее 1,25 под расчетной временной нагрузкой. Для сооружения насыпи допускаются грунты: скальные, крупнообломочные, песчаные, в летнее сухое время - глинистые твердой или полутвердой консистенции, кроме глинистых грунтов, характеризующихся влажностью на границе текучести $W_L > 0,40$, и песков со степенью неоднородности C_u менее 3,0 (однородные).

Защитный слой устраивается из двух слоев. Верхняя часть защитного слоя устраивается из щебенисто гравийно-песчаных смесей с заданным гранулометрическим составом. Требуемый модуль деформации смеси в конструкции 60 МПа. Для нижнего защитного слоя допускается использовать: пески гравелистые, крупные и средней крупности, крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, отсеvy щебеночного производства. Модуль деформации грунтов в конструкции не менее 40 МПа.

Ширина основной площадки двухпутного земляного полотна (на прямой) определяется следующими геометрическими параметрами.

Величина междупутья между главными путями -4,50 м, величина обочин - 0,90 м, плечо балластной призмы-0,50 м, Крутизна откосов балластной призмы -1:1,5; Толщина щебня под шпалой - 0,40 м

Насыпи ниже защитного слоя на сыром и мокром основании следует проектировать из дренирующих грунтов. На подходной части насыпи к искусственному сооружению проектируют сопряжения путем устройства участков переменной жесткости протяжением не менее 30 м. При небольшой высоте насыпей на косогорах, а также на участках полувыемок и полунасыпей для исключения неравномерного деформирования следует с помощью замены грунтов обеспечивать однородные грунтовые условия под основной площадкой.

Слабые грунты в основании насыпей толщиной слоя до 3,0 м следует удалять. При невозможности удаления слабых грунтов или при соответствующем технико - экономическом обосновании насыпи могут сооружаться с сохранением слабых грунтов. В конструкции насыпей, сооружаемых с сохранением слабых грунтов, по результатам расчетов могут быть предусмотрены мероприятия по упрочнению основания, снижению величины или выравниванию его осадки вдоль и поперек пути (грунтовые или железобетонные сваи, геосинтетические материалы, вертикальное дренирование, замена земляного полотна на эстакаду и т.п.). Насыпи на болотах сооружаются с полным удалением торфа из основания. При большой (более 3,0-4,0 м) толщине слоя торфа насыпи сооружаются на свайном основании или земляное полотно (как конструкция) подлежит замене на эстакаду.

Конструкцию выемок следует проектировать в зависимости от их глубины, видов и свойств грунтов, климатических условий района строительства, с учетом способа производства работ. Толщина защитного слоя, как и на насыпях, принимается из условия полного выведения пучинистых грунтов из зоны сезонного промерзания. В выемках и нулевых местах должен быть осуществлен отвод воды от подошвы (низа) защитного слоя. При плотности глинистых грунтов под защитным слоем менее $0,95\rho_{d_{max}}$ предусматриваются мероприятия:

- уплотнение грунтов основания;
- увеличение (по расчету) толщины защитного слоя;
- упрочнение грунтов добавками, армированием и т.п.

Вывод: Так, на длительно эксплуатируемых линиях за основную площадку принимается условная граница, проходящая по подошве балластной призмы типовых размеров. При этом балластная призма, создаваемая в ходе ремонтов пути, является однослойной и в ней нормируется толщина щебня под шпалой и плечо в зависимости от класса пути.

Список литературы:

1. Ашпиз, Е. С. Железнодорожный путь : учебник / Е. С. Ашпиз, А. И. Гасанов, Б. Э. Глюзберг. - Москва : , 2013. - 544 с. - ISBN 978-5-89035-689-5.

2. Ашпиз, Е. С. Мониторинг земляного полотна при эксплуатации железных дорог / Е. С. Ашпиз. – Монография. – М.: Путь-пресс, 2002. – 112 с

3. Лесов К. С., Мирзахидова О. М. ДЕФЕКТЫ И УСИЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. - 2023. - Т. 1. - №. 12. - С. 72-77.

4. Kakharov, Z., Mirzakhidova, O. (2023). Soil Surface Compaction Analysis During the Construction of Railways and Roads. In: Zokirjon ugli, K.S., Muratov, A., Ignateva, S. (eds) Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (AFE-2022). AFE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 706. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36960-5_65

5. Экспериментальные исследования по усилению основной площадки земляного полотна с применением геотекстиля / К. Лесов, А. Абдужабаров, М. Кенжалиев, О. Мирзахидова. – Сейсмическая безопасность зданий и сооружений. – 2023. – № 1. – С. 321-5..

6. Кенжалиев М. К. У. МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ //Scientific progress.– 2022. – Т. 3. – №. 1. - С. 1044-1050.

7. Mirabdullayevna M. O. Diagnostics of the Roadbed //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2020. – С. 41-43.

8. Лесов К. С., Абдужабаров А. Х., Кенжалиев М. К. Технология усиления основной площадки земляного полотна в зонах рельсовых стыков с применением геотекстиля //Известия Транссиба.- 2022.-№4 (52).-С. 106 - 114.